

TIJORAT BANKLARI FOIZ SIYOSATINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Orifova Dilnoza Obid qizi

tayanch doktorant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: orifovadilnoza1997.07@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5727-9011

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklarining foiz siyosati tog'risida xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari o'rganilgan hamda mualliflik ta'rifi shakllantirilgan. Shuningdek bank foiz siyosati, baho siyosati va narx siyosati o'rtasidagi farqli jihatlari tadqiq etilgan. Foiz siyosatining bankning boshqa siyosatlari bilan bog'liqligi, foiz stavkalarining funksiyalari va foiz siyosatining samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank siyosati, foiz siyosati, kredit siyosati, depozit siyosati, rentabellik, likvidlilik, bank foizi, foiz stvakasi, baho siyosati, foiz riski.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Арифова Дилноза Абид кизи

базовый докторант

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: orifovadilnoza1997.07@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5727-9011

Аннотация. В статье изучены научно-теоретические взгляды зарубежных и отечественных ученых на процентную политику коммерческих банков и сформировано определение авторства. Также исследованы различия между банковской процентной и ценовой политикой. Рассмотрены взаимосвязь процентной политики с другими стратегическими действиями банка, исследованы функции процентных ставок и вопросы повышения эффективности процентной политики.

Ключевые слова: банковская политика, процентная политика, кредитная политика, депозитная политика, доходность, ликвидность, банковская ставка, процентная ставка, ценовая политика, процентный риск.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF INTEREST POLICY OF COMMERCIAL BANKS

Orifova Dilnoza Obid kizi

The basic doctoral student of

Tashkent State University of Economics

E-mail: orifovadilnoza1997.07@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5727-9011

Abstract. In this article the scientific-theoretical views of foreign and local scientists on the interest policy of commercial banks were studied and the definition of authorship was formed. Also, the differences between bank interest policy and price policy are studied. The relationship of the interest policy with other policies of the bank, the functions of interest rates and the issues of increasing the effectiveness of the interest policy were considered.

Keywords: bank policy, interest policy, credit policy, deposit policy, profitability, liquidity, bank rate, interest rate, price policy, interest rate risk.

Kirish

Xizmatlar bozori shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda, ayniqsa bank xizmatlariga bo'lgan talabning keskin oshib borayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bu esa tijorat banklari faoliyatini chuqurroq o'rganishni va natijalarni amaliyotga tadbiiq etishni talab qiladi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng islohatlar doirasida banklar oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan. Jumladan, “O'zbekiston - 2030” strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida keltirilgan “Bank islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish, xususan, bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 baravarga oshirish” vazifasi fikrimizning yaqqol dalili [1]. Bank sohasidagi bu islohotlarni amalga oshirish avvalo, bank siyosati, qolaversa banklarning foiz siyosati bilan uzviy bog'liq jarayon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan tijorat banklari foiz siyosatini ilmiy jihatdan tadqiq etish muhim hisoblanadi.

Tijorat banklari foiz siyosatining ilmiy nazariy asoslari iqtisodiyot va moliya sohasidagi turli nazariyalar va amaliyotlarga asoslanadi. Foiz siyosati banklarning kreditlash va depozit siyosatini boshqarish, pul-kredit siyosatiga moslashish, hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Bugungi kunga qadar bir qator iqtisodchi olimlar kredit foizi, depozit foizi, bank foizlari va foiz siyosati tog'risidagi o'z fikr-mulohazalarini bildirishgan.

Iqtisodchi olimlardan S.Y. Gritsenko o'zining “Pul, kredit, banklar: nazariya va amaliyot” ishida ssuda foiziga quyidagicha ta'rif bergan: “Ssuda foizlari (lotincha “pro centum” – “yuzdan bir”) qarzga olingan mablag'dan vaqtincha foydalanilganlik uchun to'lovdir” [2].

M.S. Maramigina va Y.N. Prokofyevning fikricha, “ssuda foizi – bu ssuda kapitalining (ssuda qiymatining) harakati jarayonida qarz beruvchi va qarz oluvchi o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni aks ettiruvchi iqtisodiy kategoriya” [3].

S. Yu. Buyevich depozit foizlariga o'z munosabatini quyidagicha bildiradi “... pul mablag'lari, qimmatli qog'ozlar va boshqa moddiy boyliklarni bank hisobvaraqlarida, depozitariylarda va maxsus seyflarda saqlaganlik uchun to'lov” [4].

И. В. Винаков talkiniga qaraganda, “Foiz siyosati foiz stavkalari darajasi va dinamikasini tartibga soladi, ochiq iqtisodiyot sharoitida unga mamlakatdagi inflyatsiya sur'atlari, kredit bozoridagi raqobat, valyuta kursi kabi bir qator ichki va tashqi omillar ta'sir etadi” [5].

Professor O. И. Lavrushin “Bank foizi kredit munosabatining subyektlaridan biri bank bo'lgandagina vujudga keladi” deya fikr bildirgan [6].

Mahalliy olimlardan X. A. Tuxsanov quyidagi fikrlarni bildirgan: “ Bank foizi o'z bahosiga ega jalb qilingan kapital o'zlashtirilgani uchun to'lov, ikkinchi tomondan turli yo'nalishlarda (investetsiya, kredit, lizing va boshqalar) kapitalni taqdim qilishdan yoki moliyaviy ishlab chiqarish xarakteridagi investitsiyalardan olinadigan daromad hisoblanadi” [7].

Shuningdek bir qator mahalliy iqtisodchilar “Tijorat banklarining foiz siyosati depozitlar va kreditlarning oqilona foiz stavkalarini shakllantirish va foiz riskini boshqarish bilan bog'liq tadbirlar majmuasidir” deya ta'kidlagan [8].

Tahlil va natijalar

Tijorat banklarining samarali faoliyat yuritishi va yuqori daromad olishi uchun banklar tog'risidagi huquqiy-me'yoriy hujjatlarning o'zi yetarli emas. Bank operatsiyalari xavfsizligi, ishonchligi va rentabelligini ta'minlash, aksiyadorlar va omonatchilar mablag'laridan samarali foydalanish yo'nalishlarini aniqlash, depozit, kredit hamda aksiyadorlik portfellarining tarkibi va hajmini tartibga solish, tavakkalchilikni bashorat qilish va bartaraf etish kabi bir qator masalalar

bank siyosatini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1-chizma.

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

Yuqoridagi chizmada ko'rib turganimizdek, bank siyosatini makro va mikro darajada talqin qilish mumkin. Makro darajada mamlakat Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan siyosat, mikro darajada esa tijorat banklari olib boradiga siyosat tushuniladi.

Umuman olganda, bank siyosati bank faoliyatining barcha sohalarida belgilangan maqsadlarga erishish usullari majmuidir va u bir qator siyosatlarni o'z ichiga oladi:

2-chizma.

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

Ko'rinadiki, foiz siyosati bank siyosatining bir elementi hisoblanadi. Shu bilan birga boshqa siyosatlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Foiz siyosati dastlab kredit va depozit

siyosatining tarkibiga kiritilgan bo'lib, bugungi kunda esa alohida siyosat sifatida ishlab chiqiladi.

Bir qancha iqtisodchilar tijorat banklarining foiz siyosatiga foiz stavkalarini belgilash va tartibga solishdagi taktika, strategiya yoki operativ boshqaruv kabi ta'riflarni berib o'tgan. Bunday yondashuv tog'risida bir to'xtamga kelishdan avval, bu kategoriyalarning nimani anglatishini aniqlaylik:

Bankning foiz siyosati strategiya sifatida bank operatsiyalari bo'yicha foiz stavkalari prognozi asosida bank faoliyatini rejalashtirish usullari tizimidir. Shunga ko'ra, strategik foiz siyosati uzoq muddatli davr uchun tuzilib, yakuniy maqsadlarni belgilash, ularga erishish tamoyillari va yo'llarini belgilashni o'z ichiga oladi.

Bankning foiz siyosati taktika sifatida belgilangan qisqa muddatli maqsadlarga erishishga qaratilgan bank operatsiyalarining aniq turlari uchun foiz stavkalarini hisoblashning va belgilashning o'ziga xos usullari to'plamidir.

Operatsion boshqaruv sifatida bankning foiz siyosati moliya bozoridagi foiz stavkalari darajasini joriy rejalashtirish, doimiy monitoring qilish va o'zgaruvchan sharoitlarda bankning foiz stavkalarini tezkor tuzatishdir.

Foiz siyosatining asosini iqtisodiy kategoriya – foiz tashkil qiladi va u bankning uzoq muddatli rentabelligini ta'minlashga, daromadni maksimal darajaga oshirishga va xarajatlarni minimallashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Har qanday bankning samarali foiz siyosatini yuritishi quyidagi zaruriyatlarga asoslanishi lozim: aholining bo'sh turgan pul mablag'larini depozitga jalb etishga erishish, bankning normal faoliyatini ta'minlaydigan foyda olish, omonatchilarning ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizligini kafolatlash.

Bo'sh pul mablag'larini depozitga jalb etish bank depozit siyosatining ham ustuvor maqsadlaridan. Bank depozit siyosati depozitga pul mablag'larini jalb qilish va ularni samarali boshqarish siyosati hisoblanadi. Banklar tomonidan depozit siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirishning hal qiluvchi sharti mablag'lardan samarali foydalanishdir.

Qozog'istonlik olimlardan F.M. Baysembayeva tijorat banklarining depozit siyosati bank mijozlarini jalb qilish va ushlab turish, o'z faoliyatini amalga oshirish omonatchilarga haq to'lash va foydani ta'minlash uchun moslashuvchan foiz siyosati mexanizmini ishlab chiqishlari lozim ekanligini aytib o'tadi [9].

Bankning kredit siyosati aktivlarning o'sishi va sifatini oshirish maqsadiga qaratilgan bo'ladi. Shuningdek, kredit siyosati bank faoliyatida risklarni boshqarishning asosi hisoblanadi. Umuman olganda, bank faoliyatining kredit bozoridagi asosiy tamoyillarini izohlovchi va bankda kredit amaliyotlarini tartibga soluvchi bankning asosiy ichki me'yoriy hujjatidir.

Shuningdek, bir qator iqtisodiy adabiyotlarda “foiz siyosati” bilan “baho siyosati”ni parallel ravishda ishlatilishini guvohi bo'lamiz. Tijorat banklarining baho siyosati bankning xizmatlari hamda mahsulotlariga baho belgilashga qaratilgan tadbirlarini o'z ichiga oladi va u bank boshqaruvining asosiy komponenti hisoblanadi. Bankning daromadligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Foiz siyosati esa baho siyosatining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Sababi banklar foiz siyosatini yuritish orqali o'zining xizmatlari va mahsulotlariga baho belgilaydilar.

Shu o'rinda “narx siyosati” tushunchasiga ham to'xtalib o'tish joizdir. Narx narsa, buyumning pul bilan o'lchanadigan qiymatini anglatadi. Baho esa biror kimsa, narsa yoki voqea-hodisaning ahamiyati, qadri haqida fikr bildirishda ham qo'llaniladi [10]. Umuman olganda, “baho siyosati” va “narx siyosati” tushunchalarini bir xil ma'noda qabul qilish joizdir. Chunki ushbu kategoriyalar mazmun-mohiyati va vazifasi jihatdan bir xildir.

Foiz stavkasining funksiyalari iqtisodiyotda juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ko'plab iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Quyida foiz stavkalarining iqtisodiy funksiyalari bilan tanishib chiqamiz:

Foiz stavkasining iqtisodiy funksiyalari*

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

Kapitalni qayta taqsimlash funksiyasi orqali foiz stavkalari resurslarni jamg'armachilardan qarz oluvchilarga oqilona taqsimlashga xizmat qiladi.

Foiz siyosati orqali markaziy va tijorat banklari iqtisodiyotni barqarorlashtirishga qaratilgan choralarni amalga oshiradi. Bu iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash yoki iqtisodiy "qizib ketish"ni oldini olishni nazarda tutadi.

Foiz stavkasi jamg'arma qiluvchi va investitsiya qiluvchilarga ta'sir ko'rsatadi:

-foiz stavkasi yuqori bo'lsa, odamlarda jamg'arma qilish istagi ortadi, chunki banklarda pul saqlash orqali ko'proq daromad olishadi;

-past foiz stavkasi esa odatda investitsiya qilishni rag'batlantiradi, chunki kredit olish arzonlashadi.

Foiz siyosatini yuritishdan asosiy maqsad aktiv va passiv operatsiyalarni amalga oshirishda foiz stavkalarini samarali boshqarish hisoblanib, bu esa o'z navbatida kapital qiymatini barqaror o'sishi uchun foiz marjasini kerakli miqdorda saqlab turish, yetarli miqdorda daromad olish hamda bank biznes-rejasining foyda olish bo'yicha ko'rsatkichlarini bajarilishi uchun imkoniyat beradi.

Yuqorida keltirilgan maqsadlarga erishish uchun esa bir qator vazifalarni bajarish lozim bo'ladi:

-mamlakat moliya bozorida shakllanadigan kredit va qimmatli qog'oz operatsiyalariga oid foiz stavkalar kon'yunkturasini o'rganish;

-mamlakat moliya bozorida shakllanadigan yuridik va jismoniy shaxslarning depozitlarini jalb etish va foiz stavkalarini belgilash bilan bog'liq foiz stavkalar kon'yunkturasini o'rganish;

-aktiv va passiv operatsiyalar foiz stavkalarini solishtirish orqali bank foiz marjasini aniqlash, bankning aktiv va passiv operatsiyalari samaradorligini tahlil qilish;

-aktiv va passiv operatsiyalarning har bir turi bo'yicha, shuningdek barcha bank operatsiyalari bo'yicha foiz stavkalarining hamda bank foiz marjasi miqdorining o'rtacha darajasini tahlil qilish;

-aktiv va passiv operatsiyalar bajarilishida foiz stavkalarini samarali boshqarish bo'yicha bank faoliyatini optimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish.

Tijorat banklarining foiz siyosati samarali bo'lishi uchun banklar bir nechta faktorlarni hisobga olishlari kerak:

-Moliyaviy resurslarning yetarli bo'lishi: Banklarning kreditlash faoliyatini amalga oshirish uchun zarur resurslarga ega bo'lishi zarur. Foiz stavkalarining yuqori bo'lishi banklar uchun foyda olish imkoniyatini oshirsa-da, mijozlarga qarz olish xarajatlarini oshiradi.

-Raqobat: Tijorat banklari orasidagi raqobat foiz stavkalarining shakllanishiga ta'sir qiladi. Agar banklar o'rtasida yuqori raqobat mavjud bo'lsa, foiz stavkalari odatda pastroq bo'ladi.

-Inflatsiya va iqtisodiy o'sish: Inflatsiya darajasi va iqtisodiy o'sish sur'ati tijorat banklarining foiz siyosatini belgilashda muhim omillardan biridir. Yuqori inflatsiya foiz stavkalarining oshishiga olib kelishi mumkin.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida tijorat banklarining foiz siyosatiga mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi. Tijorat banklarining foiz siyosati – bank siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, bankning daromadlili, rentabelligi va likvidligini ta'minlash, foiz riskini minimallashtirish maqsadida resurslarni jalb qilish va joylashtirish bilan bog'liq foiz stavkalarini samarali boshqarishga qaratilgan bank ichki me'yoriy hujjati.

Xulosa

Tijorat banklari foiz siyosati ilmiy jihatdan o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga va pul-kredit siyosatiga bog'liq bo'lib, u iqtisodiy o'sish, inflatsiya, kreditlash faoliyatini rag'batlantirish va banklarning likvidligini ta'minlash kabi faktorlar bilan chambarchas bog'liqdir. Foiz siyosati samarali bo'lishi uchun banklar turli risklarni baholash, iqtisodiy sharoitni inobatga olish va raqobatni hisobga olishlari lozim.

Tadqiqot ishimizda ko'rib o'tilgan tijorat banklarining foiz siyosati tog'risidagi ilmiy-uslubiy manbalarda keltirilgan olimlarning fikr-mulohazalaridan kelib chiqib o'z xulosalarimizni berishni lozim topdik:

-tijorat banklarining foiz siyosati amaldagi qonunchilikka hamda bankning ichki me'yoriy hujjatlariga muvofiq har bir bank tomonidan alohida ishlab chiqiladi;

-ushbu siyosat aktiv va passiv operatsiyalar bo'yicha foiz stavkalarini samarali boshqarishning maqsadi, vazifalari, asosiy tamoyillarini va foiz stavkalarini boshqarish jarayonini amalga oshiruvchi tashkiliy bo'linmalarni belgilaydi hamda foiz siyosatini talablarini amalga oshirishda bankning tarkibiy tuzilmalari o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiradi;

-foiz siyosati yakunda bank daromadlili, rentabelligi va likvidligini ta'minlashi lozim;

-bankning baho siyosati foiz siyosatining asosiy yo'nalishi hisoblanadi, bank foiz siyosatini amalga oshirish orqali xizmat va mahsulotlariga narx belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining“O'zbekiston-2030” strategiyasi to'g'risida»gi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

2. Гриценко С.Е. Деньги, кредит, банки: теория и практика. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2021. – 112с.

3. М. С. Марамыгина, Е. Н. Прокофьева. Деньги, кредит, банки: учебник. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 384 с.

4. Бувеч С. Ю. Деятельность коммерческого банка : учебное пособие / С. Ю. Бувеч. – М.: Экономистъ, 2014. – 216 с.

5. Винаков И. В. Качество кредитного портфеля. Кредитный портфель коммерческого банка. управление качеством кредитного портфеля [Текст] / И. В. Винаков // Российское предпринимательство. – 2014. – № 6-2. – С. 120-125.

6. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие / кол. авт. ; под ред. д-ра экон. наук. проф. О. И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 320 с.
7. Тухсанов Х.А. Процентная политика банков и вопросы регулирования в условиях рыночной экономики. Автореф. дисс. к.э.н. – Ташкент, 2005. – 28 с.
8. Bektemirov A., Omonov A., Xaydarov Z., Niyozov Z. Tijorat banklari aktiv va passivlarini boshqarish: o'quv qo'llanma. – Samarqand: Sam ISI, 2021. 261 b.
9. Байсембаева Г.М. Стратегия развития депозитной политики банков второго уровня (на примере АО «Альянс-банк»). Монография. – Павлодар: КЕРЕКУ Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. 2014. – 103с.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati. T. Mirzayev (rahbar) va boshqalar. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.